

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.13918030>

ENDEMIK BUQOQ KASALLIGIDA TASHXIS QO‘YISH VA DAVOLASH USULLARI

Kazakova Ro‘zagul Farxod qizi

Toshkent Tibbiyot Akademiyasi

Sog‘liqni saqlashni boshqarish va jamoat salomatligini saqlash yo‘nalishi
2-kurs magistranti

ANNOTATSIYA

Buqoqni tashxislash uchun laborator qon va siydik tahlillari qo‘llaniladi. Bu kasallikda aniq tashxis qo‘yish uchun odamning qoni TTG, T3, T4 va tireoglobulin kabi gormonlar tekshiriladi. Aniq tashxis qo‘yish uchun asos bu tireod gormonlar disbalansi va tireod globulinning qonda ko‘payishi hisoblanadi. Shu bilan birga, siydik orqali yodning ajralishi qisqargan bo‘ladi.

Bu kasalikka aniq so‘nggi aniq diagnoz qo‘yish uchun zamonaviy usullardan asosan UTT(UZI)dan foydalaniladi. Buning natijasida kasallikning qaysi turi ekanligini bilib olish mumkin.

***Kalit so‘zlar:** Buqoq kasallik, TTG, radioizotop, ultratovush tekshiruv, instrumental.*

АННОТАЦИЯ

Для диагностики зоба используются лабораторные анализы крови и мочи. Кровь человека с любыми клиническими признаками заболевания проверяют на соотношение таких гормонов, как ТТГ, Т3, Т4 и тиреоглобулин. Диагноз обычно связывают с дисбалансом гормонов щитовидной железы и повышением уровня тиреоглобулина у пациентов с этим типом заболевания. При этом снижается выведение йода с мочой. Инструментальным методом диагностики зоба является ультразвуковое исследование (УЗИ, УТТ). С его помощью можно различить форму заболевания, например, диффузный или узловой зоб.

***Ключевые слова:** зоб, ТТГ, радиоизотоп, ультразвуковое исследование, инструментальное исследование.*

ABSTRACT

Checking blood and urine tests are used to diagnose goiter. In order to make an accurate diagnosis, a person's blood is checked for hormones such as TTG, T3, T4 and thyroglobulin. The basis for making an accurate diagnosis is an imbalance of thyroid hormones and an increase in thyroid globulin in the blood. At the same time, the excretion of iodine through urine is reduced.

UTT (UZI) is mainly used among modern methods to make a definitive diagnosis of this disease. As a result, it is possible to find out what type of disease it is.

Key words: *Goiter disease, TTG, radioisotope, ultrasound examination, instrumental.*

Bu kasallikning kelib chiqish etiologiyasida tashqi muhit omillari ham muhim hisoblanadi. Tashqi zaharli birikmalar inson tanasiga tushgach, endokrin tizimi faoliyatini sekinlashtiradi.

JSS Tning tadqiqotlariga ko'ra, o'tgan 10 yil mobaynida bolalarda buqoq shakllanishi 6% ga o'sdi va umumiy bolalar endokrin kasalliklarining chorak qismiga teng bo'ldi.

Buqoq kasalligini tashxislash

Endokrinologlar buqoq kasalligining tugunli tipida diagnoz qo'yish uchun asosan qalqonsimon bez biopsiyasidan foydalanishadi.. Bu kasallikning xususiyatini aniqlashga imkon beradi. Tugunli shakli turli xil sifatli bo'lishi mumkin.

Bemorning bo'yin sohasi barmoq bilan paypaslab ko'rilganda kasallik borligi gumon qilinsa, uning etiologiyasi va patogenezini aniqlash uchun quyidagi tekshiruv usullari tavsiya etiladi:

- Qon tahlilini o'tkazish gormonlar miqdorini aniqlash uchun (tahlilni davolash boshlanishidan boshlab ikki-uch oy ichida qayta topshirish tavsiya etiladi);

- Elektrokardiogramma (EKG);
- Pay reflekslarni vaqtga sinab ko'rish;
- Tiroid bezi UT tekshiruvi.

Organizmdagi yod darajasini mustaqil aniqlash uchun testlar

Buni 3 xil usul bilan bilib olish mumkin:

1-test. Bunda 3 yoki 5 % yod kk bo'ladi, bunda bemor uxlashidan oldin tanasiga yod bilan katakcha chizib chiqiladi, asosan bel va qorin qismidagi chizilgan katakchalar qurigandan keyin uxlash tavsiya etiladi, keyibgi kuni ertalab chizmalar tekshiriladi. Bunda katakchanning yarmi shimilib ketgan bo'lsa, bu tanada yod yetishmasligining asosiy isboti hisoblanadi, katakchalar 12 soatdan ortiq, ayniqsa 24 soat davomida aniq saqlanib turgan bo'lsa, unda organizmda yod ortiqchaligi dalillidir.

2- test. Yodning spirtli eritmasiga uxochistka botiriladi. Shundan so'ng, tananing har qanday sohasiga (qalqonsimon bez sohasidan tashqari) panjara shaklidagi chiziqlar chiziladi. Ertasi kuni bu joy diqqat bilan ko'rib chiqiladi. Agar yod izlari bo'lmasa, demak, u tanaga kerak, aksincha, bu chiziqlar saqlanib qolgan bo'lsa, u holda hech qanday tanqislik yo'q.

3-test. Va nihoyat, uchinchi va juda aniq sinov. Bunda bemor uxlashidan oldin qo'l bilagiga 3 ta yodli chiziq chiziladi. Buni ketma-ketlikda bajaring: oldin ingichka chiziq, keyin biroz qalin va uchinchisi eng qalin.

-Me'yorda- agar erta tongda birinchi chiziq yo'qolgan bo'lsa,

-Sog'lig'ingizga e'tibor qarating agar dastlabki ikkita chiziqni ko'rmasangiz bunda yod tanqisligidan dalolatdir

Buqoq kasalligini davolash usullar. Buqoqni davolashning asosiy usuli gormonlarni o'rnini bosish hisoblanadi. Buning uchun tirozinning unumlari ishlatiladi. Bunday dori vositalari ushbu gormonning tanadagi miqdorlari bilan tenglasha oladi. Dorilarni qo'llashda o'z muvozanatini saqlay olish muhimdir, uning haddan ortig'i ham jiddiy oqibatlarga olib kelishi mumkin

Qalqonsimon bez gipofunksiyasi ham gormonlar darajasini me'yorlashtirish bilan tuzatiladi. Biroq, giperfunksiyasida hammasi ancha murakkabroq bo'ladi.

Endokrin bez gipofunksiyasining yanada og'ir shaklida kishi komatoz holatiga tushishi mumkin. Ammo giper holati ham xatto o'linga sababchi bolishi mumkin. Shu nuqtai nazardan, qat'iy parhezga rioya qilish va organizmda yodning zarur nisbatini saqlash lozim. Shu bilan birga, doimiy ravishda mutaxassis ko'rigidan o'tib turish va tanadagi yod miqdori uchun tahlillarni topshirish kerak. Chunki yodning yetishmasligi ham, ortiqchaligi ham kasallikka sabab bo'lishi mumkinligi bir necha bor ta'kidlanib o'tildi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. A.Axmedov G.Ziyomudinova. Anatomiya, Fiziologiya va Patologiya.
2. www.mymedic.uz
3. www.ziyonet.uz
4. <https://lex.uz/uz/docs/-5838968>